

Original paper

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TARBIYASIDA MUSIQA FOLKLORINING AHAMIYATI

© T.M. Abulov¹✉

¹Bolalar musiqa va san'at maktabi, Qashqadaryo, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqola maktabgacha ta'lim muassalarida musiqadan bo'ladigan mashg'ulot jarayonlarida bolalarni psixoterapevtik usullar orqali san'atga qiziqtirish yo'llari hamda bolalar o'z ovoz xususiyatlari va ruhiy holatlarni xis qilish imkoniyatlari to'g'risida fikr yuritadi.

MAQSAD: maktabgacha ta'limda musiqiy mashg'ulotlar jarayonida psixoterapevtik usullardan foydalanishning samaradorligini aniqlash, bolalarda san'atga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish va musiqiy idrokni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda maktabgacha ta'lim metodik qo'llanmalar, musiqa terapiyasi bo'yicha ilmiy manbalar tahlil qilindi. Kuzatish, suhbat, psixologik diagnostika, amaliy mashg'ulotlar va qiyosiy tahlil usullari qo'llanildi. 5–6 yoshli bolalar bilan o'tkazilgan kichik tajriba asosida psixoterapevtik usullar (musiqa terapiyasi, ritmli harakatlar, ovoz bilan ishlash, erkin ifoda mashqlari)ning natijalari baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatadiki psixoterapevtik yondashuv qo'llangan mashg'ulotlarda bolalar faolligi oshadi ularning emotsional barqarorligi kuchayadi va ijodiy ifoda imkoniyatlari rivojlanadi Ovoz mashqlari nafasni boshqarish jarangdorlikni his qilish va hayajonlanishni kamaytirishga yordam beradi

XULOSA: musiqiy mashg'ulotlarga psixoterapevtik elementlarni qo'shish bolalarning san'atga qiziqishini kuchaytiradi ruhiy holatini barqarorlashtiradi va ijodiy salohiyatni rivojlantiradi Bunday yondashuv maktabgacha ta'lim jarayonida estetik tafakkurni shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi

Kalit so'zlar: musiqa asboblari, ovoz xususiyatlari, estetik tarbiya, insonparvarlik, musiqa mashg'ulotlari.

Iqtibos uchun: Abulov T.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tarbiyasida musiqa folklorining ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.280–286.

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОР В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

© Т. М. Абулов¹✉

¹Детская школа музыки и искусства, Кашкадарья, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются способы привлечения детей к искусству посредством психотерапевтических методов в процессе музыкальных занятий в дошкольных образовательных учреждениях, а также возможности детей воспринимать особенности собственного голоса и свои эмоциональные состояния.

ЦЕЛЬ: выявить эффективные психотерапевтические методы повышения интереса дошкольников к искусству на музыкальных занятиях, а также сформировать навыки правильного восприятия и использования их голосовых и эмоциональных возможностей

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались педагогическое наблюдение анализ музыкальных занятий психологическая диагностика беседа и элементы музыкальной терапии Основу материалов составили ритмические упражнения песни вокальные игры и специальные задания на работу с голосом

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что применение психотерапевтических методов повышает активность детей укрепляет их эмоциональную устойчивость и развивает творческое самовыражение Голосовые упражнения помогают управлять дыханием ощущать естественную звучность голоса и снижать уровень волнения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: включение психотерапевтических элементов в музыкальные занятия усиливает интерес детей к искусству способствует стабилизации их эмоционального состояния и развитию творческого потенциала Такой подход является эффективным средством формирования эстетического мышления в системе дошкольного образования

Ключевые слова: музыкальные инструменты, особенности голоса, эстетическое воспитание, гуманизм, музыкальные занятия.

Для цитирования: Абулов Т.М. Значение музыкального фольклора в воспитании детей дошкольного возраста. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.280–286.

THE IMPORTANCE OF MUSICAL FOLKLORE IN THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

© Tol kyn M. Abulov¹✉

¹Children's School of Music and Arts, Kashkadarya, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses ways to engage children in art through psychotherapeutic methods during music lessons in preschool educational institutions, as well as children's ability to sense their own vocal characteristics and emotional states.

AIM: the aim of the article is to identify effective psychotherapeutic approaches that enhance children's interest in art during music sessions and to develop their ability to properly recognize and use vocal and emotional capabilities

MATERIALS AND METHODS: the study used pedagogical observation analysis of music sessions psychological diagnostics interviews and elements of music therapy The materials included rhythmic exercises songs vocal games and tasks aimed at developing voice control

DISCUSSION AND RESULTS: findings indicate that the use of psychotherapeutic techniques increases children's activity strengthens their emotional stability and improves creative self expression Vocal exercises assist in breath control vocal resonance awareness and reduction of performance anxiety

CONCLUSION: integrating psychotherapeutic elements into music activities increases children's interest in art stabilizes emotional states and develops creative potential This approach serves as an effective tool for fostering aesthetic thinking in preschool education

Keywords: musical instruments, vocal characteristics, aesthetic education, humanism, music activities.

For citation: Tolkyin M. Abulov. (2025) 'The importance of musical folklore in the education of preschool children', Inter education & global study, vol.3 (11), pp.280–286. (In Uzbek).

Yangi O'zbekistonni barpo etishda o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash hozirgi kunning eng dolzarb muammolardan biri bo'lib turibti. Jahon ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish texnologiyalari amaliyotga tadbiiq etilmoqda. Italiyada "Geksaxord" tizimi, Gresiyada "Tetraxord" tizimi, Xitoyda "Pentatonika" tizimi, Hindistonda "Yetti pog'ona" tizimi, Germaniyada musiqiy tarbiyaning yaxlit tizimlarini takomillashtirish, musiqaning barcha yo'nalishlari bo'yicha tajriba almashish va amaliyotga tadbiiq etish, boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy madaniyatni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Respublikamizda so'ngi yillarda "Bolalar uchun mo'ljallangan eng yaxshi tele va radio loyixa", yosh iste'dodlar uchun "Nihol" mukofoti, "San'at sehri" musiq va san'at tanlovi, "Detskiy kulturnyy forum" yoshlar tanlovi, "Yangi yil yulduzlari" musiq va san'at tanlovi, Halima Nosirova nomidagi xalqaro yosh operachilar ko'rik tanlovi, "Iste'dod" musiqiy ijodiy tanlovi, "Raqs jilosi" ko'rik tanlovi, "Bahor simfoniyasi" orkestr va ansambllar festivali, "Yangi avlod" Respublika bolalar festivali, "Halqaro simfonik musiq" festivali, "Sharq taronalari" halqaro musiq festivali, "M.Qori Yoqubov" nomidagi respublika tanlovi, "Farg'ona-toshkent maqom yo'llari" respublika ko'rik tanlovi, "Yosh ijrochilar" respublika tanlovi, "San'at g'unchalari" va "Akademik cholg'ular va estrada ijrochiligi" respublika tanlovi, "Xalq cholg'ulari ijrochilari" va "Yosh maqomchilar" respublika ko'rik-tanlovlarning respublika miqyosida o'tkazishning me'yoriy asoslari, yaratilmoqda.

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish, bolalar musiqiy asarlarini

yaratish, folklor qo'shiqlarning insonga ta'siri va oddiy ohanglar murakkab obrazlarning hissiyotga ta'sirini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bolalarning ilk qarashlari, va qiziqishlari ularning ta'lim- tarbiya olish uchun mo'ljallangan ilk dargoh maktabgacha ta'lim muassalari bo'lib, bu dargohda bolalar ta'lim- tarbiyasi, maktabga tayyorlash va shu bilan birgalikda musiqa tarbiyasi madaniyati ularning kelajakda komil shaxs bo'lib yetishlariga o'z samarasini ko'rsatadi.

Maktabgacha bo'lgan davr psixologiyada ilk bolalik davri deb yuritiladi hamda bolalikning yeng go'zal va yesda qoladigan damlarini o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim muassalarida musiqa mashg'ulotlarining ahamiyati beqiyosdir. Tajribali musiqa pedagogi albatta yosh avlod ongiga yuksak tuyg'ularni singdirish, ularda ona Vatanga muhabbat, go'zallikka intilib yashash, uni asrash va shu kabi ijobiy hissiyotlarni bolalarda uyg'ota olishi lozim.

San'at -kishilik faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, kishi shaxsi san'at vositasida va ishtirokida to'laligicha yorqin namoyon bo'ladi. Hozirgi kelajak avlodni estetik tarbiyalashda san'at muhim o'rin tutadi. San'at insonparvarlik va odamiylik hamkorligi ruhida uning hissiyotini o'stirishda yordam berib, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Hozirgi zamon yoshlariga estetik idroklarini tarbiyalash borasida g'amxurlik qilar yekanmiz, san'at bilan muomala qilishdan hosil bo'ladigan his-hayajondan uni o'z hayoti va faoliyatida foydalana olishga o'rgatishimiz kerak. Shu sababli estetik tarbiya tarmog'ining ajralmas qismi sanaladi. Musiqa-san'atning bir turi бӯлиб, san'atning yana boshqa turlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim muhim o'rin egallaydi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarining ahamiyati uzluksiz ta'limning oldingi bosqichi sifatida muhim rol o'ynamoqda. Shuning uchun har bir fanning alohida o'qitilish ahamiyati oshib bormoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi har bir fanning asosiy vazifasi bolalarni fikrlash va o'ylashga o'rgatishdir.

Musiqa shunday san'at turiki, u insonlarni kechinmalari, yemotsional hissiyotlari orqali birlashtiradi. Ular orasidagi aloqa vositasiga aylanadi. Bir kompozitor tomonidan yaratilgan musiqa boshqa insonlar qalbida turli-tuman kechinmalar uyg'otishining o'zini bir mo'jiza deb, atash mumkin.

Musiqa tarbiyasi estetik tarbiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Inson shaxsini shakllantiruvchi yetakchi omillardan biri – ta'lim-tarbiyadir. Estetik tarbiya esa uning tarkibiy qismi sifatida go'zallikning mohiyati, estetik va axloqiy hissiyotlarning birligi, san'atning xalqchilligi to'g'risidagi ta'limotga suyanib, bolalarning obektiv dunyo haqidagi bilimni kengaytiradi va chuqurlashtiradi, ijodiy qobiliyatini va iste'dodini o'stiradi hamda ularda yuksak ma'naviy fazilatlarining tarkib topishiga yordam beradi.

Odatda, estetik tarbiyaning maqsadi bolalarda estetik his-tuyg'u va fikrlarni rivojlantirish, go'zallikni ko'ra bilish va ulardan zavqlana olishdan iborat, deb tushuniladi. Aslida estetik tarbiyaning maqsad va vazifalari bu bilan chegaralanib qolmaydi, Bolalarni go'zallik va xunuklikni, yuksaklik va tubanlikni, shodlik, kulfatni anglash va ko'ra bilishga o'rgatadi. Estetik tarbiya umuminsoniy va milliy qadriyatlar qaror topishiga xizmat qiladi.

Ayonki, tarbiya inson ongiga, his-tuyg'ulariga, tasavvuriga, ye'tiqodiga, dunyoqarashiga, hatti-harakatlariga, xulq-atvoriga ta'sir o'tkazadi.

Hozirgi kun talabi maktabgacha ta'lim muassasalari oldiga musiqiy-estetik tarbiya berish borasida aniq vazifalarni qo'yadi:

- bolalarni tabiat go'zalliklarini, badiiy asarlarni idrok yetish;
- estetik did va hissiyotni shakllantirish;
- hayotda go'zallik tushunchasini to'liqligicha anglashni o'rgatish;
- bolalarga badiiy ijodkorlikni shakllantirish;
- bolalarda go'zallikni o'z hayotlariga, o'z faoliyatlariga olib kirishni o'rgatish va hokazo.

Musiqqa qobiliyatini rivojlantirishning shart-sharoitlardan biri Qobiliyat – ma'lum bir turdagi faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishning subektiv sharti bo'lib hisoblanuvchi shaxsning individual xususiyatidir. Qobiliyat – faoliyat jarayonida namoyon bo'ladi. Psixologiya fanining ko'rsatishicha, inson bolasi tayyor qobiliyat bilan emas, balki biron-bir qobiliyatning ro'yobga chiqish va rivojlanish manbai layoqat bilan tug'iladi. Layoqat o'z holicha rivojlana olmaydi, uning rivojlanishi uchun qulay muhit kerak.

Bola musiqaga layoqadli bo'lib tug'ilishi mumkin, lekin uning musiqiy xususiyatlari shakllanishi uchun qulay muhit. Maktabgacha yoshdagi bolalarni musiqiy tarbiyalash bo'yicha tarbiyachining eng muhim vazifasi musiqani bolalarning kundalik hayotiga kiritishdan iborat bo'lib, ularning guruhda qolishlari yanada yorqinroq va rang-barang bo'ladi. Buning uchun pedagog bolalarning kundalik hayotida musiqadan foydalanishning mumkin bo'lgan imkoniyatlari haqida oldindan o'ylaydi, uni bolalar faoliyatiga oson kiritishga intiladi. Musiqadan foydalanish imkoniyatlari: bo'sh vaqtlarda, rolli o'yinlarda, turli mashg'ulotlarda, sayr paytida, rejimning boshqa daqiqalarida (uxlashdan oldin, bolalarni qabul qilishda va boshqalar). .).

Bo'sh vaqtda o'qituvchi musiqaga qiziqishni saqlab, musiqqa darslarida olingan bilimlarni mustahkamlaydi, bolalar bilan musiqqa tinglaydi, tanish va yangi qo'shiqlarni kuylaydi, bolalarga DMI, raqs elementlari bo'yicha o'yinni o'zlashtirishga yordam beradi. Musiqiy filmlarni, multfilmlarni tomosha qilishni, bolalarning tug'ilgan kunini nishonlashni (musiqqa qo'shgan holda) tashkil etish foydalidir. O'yinda musiqqa yaratilmasa, musiqaga bo'lgan layoqati rivojlanmay qoladi.

Musiqiy-tarbiya, "madaniyat" tushunchalarining talqini, boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy madaniyatni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning pedagogik, psixologik imkoniyatlari, taraqqiyoti va hozirgi holati hamda amaliy fanlarni o'qitishda o'quvchilarga qo'yiladigan individual talablar yoritilgan.

Mashhur polyak kompozitori K.Shimanovskiy musiqaning tabiiy kuchi haqida gapirar ekan, - uning ikki qarama-qarshi yo'nalishda - yaratish va buzish uchun ishlatish mumkinligini – "kerakli ishga yo'naltirgan holda, tez oqar daryoning suvlaridan foydalanib, foydali va unumli ishlar uchun, ya'ni tegirmonni aylantirish uchun ishlatgandek, musiqqa kuchidan ham unumli foydalanish kerak", - deya ta'kidlab o'tgan. B.Asafyev .. "musiqqa - bu ham san'at, ham fan, ham til, ham o'yin" - degan so'zlarini eslash maqsadga muvofiqdir.

Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Xorazmiy va ularning davomchilari musiqa nazariyasi (“Ilmi Musiqiy”) bo’yicha ilmiy asarlar yaratdilar. Sharq olimlari musiqa fani taraqqiyoti tarixida butun bir davrni ochib berdilar. Forobiy bu hususida “Go’zal ovozlarning ta’siri bilan ruhni sog’aytirish sog’liqqa foydalidir”, deya ta’rif bergan. Butun dunyo tan olgan qomusiy alloma, tib ilmining asoschisi Abu Ali ibn Sino “Go’dakning organizmi chiniqishi uchun ikki narsa zarur: biri uni asta qimirlatib tebratish, ikkinchisi onaning qo’shig’i (allasi). Birinchisi (bolaning) tanasiga, ikkinchisi ruhiga tegishlidir”

Shunday qilib, musiqiy rivojlanish bolalarning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatishini unutmash kerak. Bolaning tafakkuri yaxshilanadi, hissiy sohasi boyib boradi, musiqani boshdan kechirish va his qilish qobiliyati umuman go’zallikka muhabbatni, hayotda sezgirlikni tarbiyalashga yordam beradi. Aqliy, til, xotira ham rivojlanmoqda. Shu sababli, bolani musiqiy rivojlantirish, biz barkamol shaxsni shakllantirishga hissa qo’shamiz. Jamiyat ma’naviy qadriyatlarini, jumladan, musiqa madaniyatini asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazishdan manfaatdor. Farzandlarimiz madaniy meros haqidagi bilimlar orqali kamol topishlari, ularni shunday tarbiyalashlari kerakki, ular kelajakda komil inson bolim ulgayishlari kerak.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» PQ-5040-sonli qarori, 2021.26.03
2. Abu Nasr Farobiy. Fazilat, baxt-saodat va kamolot haqida:/– Toshkent: Yozuvchi nashriyoti, 2001.- 64b.
3. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA’LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O ‘RNI. TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.
4. Zunnunov A., Tolipov O‘. Milliy qadriyatlar asosida o‘quvchi shaxsini shakllantirish. – T.: Sharq, 2006. – 94 b.
5. Раджабов, Т. И. (2019). Описание вековых ценностей в песне” тутовое дерево-балх” и его место в воспитании учащейся молодежи. In Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития (pp. 70-71).
6. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.
7. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O‘zbek Xalq Musiqa Merosda O‘quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 139-145.
8. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.

9. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. *Miasto Przyszłości*, 33, 167-176.
10. Quronov M. Maktab ma'naviyati va milliy tarbiya. – T.: Fan, 1995. – 118 b
11. Akramova Sh., Salomov N. Yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish omillari – Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 2015. – 30 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abulov To'liqin Mo'minovich**, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri 1-son Bolalar musiqa va san'at maktabi musiqa nazariyasi o'qituvchisi, [**Абулов Толқин Муминович**, Кашкадарьинская область, город Карши, Детская школа музыки и искусства №1 преподаватель музыкальной теории], [**Abulov Tolkyn Muminovich**, Kashkadarya region, Karshi city Children's School of Music and Arts No. 1 music theory teacher];